

Valer Simion Cosma, *Molitve, Cetanii și Afurisenii. Preotul în lumea țărănească a românilor ardeleni (sec. XVIII–XIX)*, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2024, 388 p.

Cartea *Molitve, Cetanii și Afurisenii. Preotul în lumea țărănească a românilor ardeleni (sec. XVIII–XIX)*, apărută la Editurile ULBS (Sibiu) și Mega (Cluj-Napoca), este o carte mai mult decât binevenită în peisajul academic românesc. Lucrarea este organizată în două părți, o „predoslovie” scrisă de Edit Szegedi, o introducere și concluzii. Așa cum recunoaște și autorul, părțile sunt inegale, prima având șase capitole și a doua având trei capitole. Deși interesul autorului este în mod special pentru secolul al XIX-lea, în abordarea subiectului – rolul și imaginea preotului, Valer Simion Cosma pleacă de foarte devreme, de la „aparitia și dezvoltarea preoției în creștinism” (p. 63). Deși la o primă privire această abordare diacronică *à la longue durée* pare „ciudată”, pe măsură ce înaintezi în lectură îți dai seama că această perspectivă este necesară în contextul în care vrei să înțelegi de ce are preotul statutul pe care îl are, nu doar în secolul al XIX-lea, ci chiar și pentru perioada prezentă – aș adăuga eu.

Cu toate că autorul Valer Simion Cosma este istoric și se adresează în primul rând cititorilor de istorie, subiectul este de interes și pentru un domeniu ca etnologia. În fond legăturile dintre aceste două discipline sunt atât de strânse încât nu mai e nevoie de nici o explicație. Rod al tezei de doctorat la care s-au adăugat alte două proiecte de cercetare (p. 19), subiectul în sine e de natură să stârnească un foarte mare interes oricărui intelectual din România, mai ales dacă luăm în considerare modul în care s-a schimbat societatea românească în ultimii 30 de ani, către o religiozitate puternică după încercarea de eliminare a ei din conștiința publică între 1948–1989.

De remarcat dintru început este analiza critică pe care Valer Simion Cosma o face studiilor/lucrărilor de istorie a bisericii apărute în ultimii ani. Aici sunt de acord (cu toate că trebuie să recunosc că nu am expertiză în domeniu) că aceste lucrări nu depășesc abordarea descriptivistă.

Având în vedere ponderea în socialul românesc de după 1989 a rolului preotului în special și implicit al religiei, „liniștea” legată de abordările științifice pare a fi în disonanță cu realitatea situației preotului în societatea în care ajunge să fie plătit de la bugetul de stat și, mai mult, să existe o profesură de religie în școli.

Chiar din introducere aflăm deja relatată la persoana întâi povestea unui ritual de reparare a unei situații antisociale: „descoperirea făptașului care prădase buticul familiei, cătatul în cofă” (p. 5), pe lângă altele ce presupun încadrarea individului în viața religioasă a comunității. Autorul face acest lucru (într-o bună tradiție antropologică contemporană de influență occidentală) pentru a ne oferi legătura personală (intimă) cu subiectul pe care-l cercetează: „Dintr-o perspectivă autobiografică, acestea ar fi argumentele care m-au îndemnat să studiez activitatea preoților și puterea atribuită acestora de a binecuvânta și blestema, precum și amestecul de teamă și respect cu care sunt învăluitți în lumea satului, chiar și în prezent.” (p. 6–7). Aș completa aici că pare mai degrabă că prezentul trăit de autor pune presiune pe cercetătorul de formație istorică.

Perspectiva pe care o abordează autorul este, potrivit spuselor acestuia, la intersecția domeniilor istorie socială și antropologie istorică și interesul este către lumea țărănească, circumscris temporal la secolul al XIX-lea, și spațial (chiar geopolitic) la românii din monarhia habsburgică „din cel puțin trei motive. În primul rând, este secolul în care în contextul construirii identității naționale și a euforiei specifice Romantismului, are loc nașterea folcloristicii românești și prin aceasta se purcede la descrierea și muzeificarea culturii țărănești, preoților și vieții magico-religioase fiindu-le atribuite un loc central în acest proces.(...) În al doilea rând (...) construirea prin discurs a unei ruralități statice și atemporale, într-o opoziție cu o modernitate urbană și industrializată, omite faptul că lumea țărănească este parte a modernității din chiar zorii acesteia, fiind succesiv modelată și influențată în ritmuri și forme diferite, de procesele și revoluțiile care au produs societatea capitalistă modernă.(...) În al treilea rând, preotul joacă un rol fundamental în lumea satului, atât din perspectiva consensului istoriografic care-l plasează în poziția de lider al comunității și vehicul al multor transformări venite în special pe filiera administrației imperiale, cât și prin prisma locului central pe care-l ocupă în sistemul magico-religios.” (p. 7–9).

Astfel autorul aduce o provocare atât discursurilor care au construit ruralitatea în opoziție cu modernitatea urbană și industrializată, dar și viziunii care privește procesul industrializării ca fiind unul liniar.

În plus, autorul este interesat și de diversificarea profilurilor preoțești „în funcție de educație și de starea materială” (p. 9), aspect specific secolului al XIX-lea, fapt ce arată, spune Valer Simion Cosma, ruptura cu „imaginea preotului țăran” dominantă în secolul anterior.

Foarte important, autorul ține să se delimiteze de „discursul normativ bisericesc în care se cantonează atât de multe lucrări de istorie a vieții religioase.” (p. 9). Autorul își propune să exploreze cele „patru ipostaze majore ale preotului prin care puterea pastorală este construită și perpetuată la nivelul comunităților: 1. Ipostaza de pastor, de lider al comunității; 2. Ipostaza de liturg, de ofician al cultului sacru; 3. Ipostaza de taumaturg, de intermediar al vindecării trupești și sufletești prin mijlocirea sacrului; 4. Ipostaza de învățător, de om al cărții și posesor al unei cunoașteri sacre”, avansând că ideea de la care pleacă este că procesul modernizării nu a schimbat structurile de bază ale lumii țărănești. A doua premisă este analiza modului în care clerul rural suferă o transformare, atât a condiției sociale, cât și a celei culturale, încât autorul o numește „o veritabilă burghezie în sutană”. (p. 11).

Tot în introducere, autorul face un scurt rezumat al dezbaterilor teoretice despre religie, menționând că optează pentru conceptul de *religie țărănească* și pe care nu-l privește „ca un sistem de practici și credințe înghețat și static și în opoziție cu sistemul oficial de practici și credințe sau cu procesele și transformările care afectează societatea în ansamblul său.” (p. 14). În continuare Valer Simion Cosma ne vorbește despre „caracterul exploratoriu” al lucrării și sursele utilizate: cercetare de arhivă, culegeri de folclor, presă și literatura vremii, memorialistica și diaristica, literatura liturgică și teologică. În sprijinul tuturor acestor surse au venit și interviurile de istorie orală și observația participativă în comunități rurale din prezent.

Capitolele primei părți a lucrării sunt centrate pe: istoriografia bisericească (capitolul 1); „arheologia” conceptului de preot (capitolul 2); raportul dintre magie și religie în context liturgic (capitolul 3); rolul *cărții* în construirea puterii sacerdotale a preotului (capitolul 4); riturile de trecere: botezul și înmormântarea (capitolul 5); legătura cu mitologia populară (capitolul 6). Fiecare capitol al celei de a doua părți cuprinde câte un studiu de caz centrat pe câte o ipostază a preotului: bibliomanț, folclorist, vindecător.

Primul capitol (din prima parte) aduce o analiză critică a perspectivei iluminist-romantică din istoriografia ecleziastică, căreia îi lipsește „interpretarea” materialului, dar oferă o bogăție de material brut. Al doilea capitol face un concis „istoric” al preoției, de la creștinismul primar și până la situația de astăzi (foarte consistent, probabil și datorită ariei temporale acoperite). În cel de-al treilea capitol vedem analiza legăturii dintre magie și religie, autorul prezentând de ce nu ar fi posibilă o delimitare strictă a celor două. Capitolul patru se concentrează pe postura de vindecător a preotului și legătura cu *cartea* (rugăciunile citite de acesta pentru vindecare). Capitolul 5 ne arată cât de important era rolul preotului în performarea ritualurilor legate de botez și înmormântare, analizând rolul moașei în cazul botezului, sau situațiile de vampirism în cazul înmormântării. Ultimul capitol al primei părți dezbate pe larg legătura dintre religie și mitologia populară, în contextul dezvoltării studiilor de folclor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, concluzionând că „ritualurile religioase au contribuit în mod semnificativ la conservarea mitologiei populare de-a lungul epocii moderne, până târziu în secolul al XX-lea.” (p. 225).

În ceea ce privește partea a doua, primul capitol începe cu trecerea în revistă a lucrărilor cercetătorilor contemporani români și maghiari privitoare la bibliomanțier, urmând apoi descrierea terminologiei și a practicii de „a căuta în Păscălie”. Capitolul următor are ca temă „preotul ca folclorist” și pune accent pe rolul preoților în dezvoltarea științelor folclorului având două subcapitole interesante despre procesele de vrăjitorie din Transilvania, respectiv despre Simion Florea Marian, reliefând legătura dintre folclor și construcția identității naționale. Ultimul capitol al cărții aduce în prim plan numeroase studii de caz care prezintă importanța „rugăciunilor și slujbelor bisericești în cultura medicală țărănească și, în multe cazuri, poziția de luptător împotriva influențelor malefice și demonice, cu care preotul este investit, ca reprezentant al sacralului instituționalizat.” (p. 275).

Lucrarea are 375 de pagini și două secțiuni consistente de note, respectiv bibliografie, din care ne dăm seama că autorul lucrează confortabil atât cu autorii români cât și cu cei străini, oferind o imagine de complexitate propriei abordări.

În concluzie, cartea, așa cum repetă autorul în câteva rânduri, începând chiar cu introducerea, este mai mult un demers deschizător de drumuri, invitând la continuarea aprofundării cercetării pe subiect, nu doar pentru secolele trecute, dar având în vedere amploarea religiozității contemporane din socialul românesc (căreia îi suntem cu toții martori), chiar pentru perioada actuală.

Elena Bărbulescu
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca